

МУЗЕЙ ЭКСПОЗИЦИЯСИДА ҚАРОВСИЗ БОЛАЛАР ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ЁРИТИШ МАСАЛАЛАРИ

Ахрарова Азизахон Нигмановна

ЎзР ВМ ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи экспозиция бўлими
бошлиғи, тарих фанлари бўйича PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175825>

Аннотация: Ушбу мақолада архив маълумотларида аниқланган қаровсиз болалар ҳақидаги маълумотларни музей экспозициясида намойиш этиши усуллари ҳақида сўз юритиладию

Калим сўзлар: октябр тўнтарилиши, қаровсиз болалар, интерактив киоск, махсус кўзойнак.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы представления информации об осиротевших детях, выявленных в архивных данных, в музейных экспозициях.

Ключевые слова: Октябрьский переворот, сироты, интерактивный киоск, специальные очки.

Abstract: This article examines methods for presenting information about orphaned children identified in archival data in museum exhibitions.

Keywords: October Revolution, orphans, interactive kiosk, special glasses.

Совет ҳукуматининг вояга етмаганлар борасидаги сиёсати кенг камровли бўлиб, мақсад ўзининг “одамлари”ни етиштириш эди. Олиб борилган сиёсатни манбаларини кўрадиган бўлсак, бу маълумотларда болалар таълими, мажбурий меҳнат, болалар ташкилоти, болалар муассасалари, болалар қаровсизлиги масаласини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон ҳудудида болалар қаровсизлиги Россия империяси мустамлакачилиги таъсирида шаклланган бўлиб, рус жамиятига “қаровсиз бола” атамаси XX аср бошларида француз тилидан “moralment abandonne” шаклида кириб келган. 1913 йилда болалар суди масаласида 1-Россия съезди ташкил этилганда “Қаровсиз болалар устидан назорат чоратадбирлари тўғрисида”ги қарор лойиҳасида илк бора меъёрий ҳужжатда аке эттирилган¹³. Аммо мазкур атамдан кам фойдаланилган. 1917 йил Октябрь тўнтарилишигача мавжуд болалар қаровсизлигига қарши кураш амалиётида “қаровсиз бола” атамаси тилга олинмаганлиги ўз навбатида атама 1917 йилдан кейин оммалашганлигини англатади. “Болалар қаровсизлиги” атамаси Ўзбекистон ССРда кенг оммалашиб, синоним мазмунида “уйсиз бола”, “боқимсиз бола”, “назоратсиз бола” каби атамалар ҳам шаклланган. Авваламбор “бола” атамаси таҳлилига эътибор қаратадиган бўлсак, 18 ёшга тўлмаган ҳар бир инсон зоти, агар болага нисбатан қўлланиладиган қонун бўйича у эртароқ балоғатга етмаган бўлса, бола ҳисобланиши белгиланган. Вояга етмаган атамаси эса бола атамаси билан ёнма-ён маъно касб этиб, 14 ёшдан ошган ва 18 дан ошмаган болаларга нисбатан қўлланилиши белгиланган¹.

¹ Усманов Ф.А. Ўзбекистонда болалар қаровсизлиги масаласи (1917-1945 йиллар). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферати. Термиз-2022 й. 12-б.

Қаровсиз болалар деганда қариндошлари ёки қариндошларидан маҳрум бўлган 16 ёшгача бўлган 16 ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар тушунилади.²

Архив маълумотларда болалар ташкилотларида сақланаётганлар ва уларни худудлар бўйича сони кўрсатилган.

Сведения о детях детгоспиталей³
 Ташкент, Н. туп. Иккинчи с укалатиш Касбий? Каттакорини
 и и) Касбий? республика.

85

Ички республика, оқудин қаровсиз ребенки	Бошқа девал.	И О И И К.			
		I Кат. Строг	II Кат. Имеющих родство никог.	III Кат. Имеющих отца или мать.	IV Кат. Имеющих родите- лей.
Азербайджанская республика	547	256	87	136	18
Армянская республика	6	1	-	5	-
Грузинская республика	3	1	-	2	0
Иранская республика	73	35	19	17	2
Кавказская республика	53	24	19	10	-
Губернии Р.О.С.С.Р.	251	124	64	60	3
Кавказская С.С.Р.	46	22	7	14	3
Азербайджанская республика	7	3	1	4	-
Грузинская республика	4	1	-	2	1
Иранская республика	6	5	-	1	-
Неизвестных губерний	177	117	12	47	1
Соседних с С.С.Р.	31	20	6	6	-
И Т О Г О:	1204	608	215	353	28

Архив маълумотларида очарчилик туфайли Ўзбекистонга келиб қолган болаларнинг ўзи томонидан ёзилган ҳаёти ва фаолияти сақланиб қолган. Бу хатларни музей экспозициясида намойиш этиш, ёшларда ватанпарварлик, мустақилликни кадрига этиш, муҳтожларга ёрдам бериш туйғуларини шакллантиришга ёрдам беради. Бу маълумотларни музейда интерактив киоскларга жойлаб, керакли тугмаларни босиш

² Революционная законность. 1926. № 1-2. С. 55.

³ ЎзМА, 1-рўйхат, 2438-йиғмажилд.

орқали, ўзбек, рус, инглиз тилларида ўқиш имкониятини яратиш мумкин. Ундан ташқари махсус кўзойнак ёки планшет орқали қаровсиз болалар яшаган давр, уларнинг аҳволи билан танишиш мумкин.

Мое тугил отмасме
1929 107
165
Я родилась 306 мая 24 декабря в. В. Дури стын
слова края первое время я жила в семье
Жинкина так это было написано
мной родителями и. но я жила только здесь
до 1941. вначале только в семье
семьи Жинкина. Потом в семье родителей
моя. В городе Жинкина стын семье
находились сиротами и в это время дома.
Но это время я жила в семье
только в семье Жинкина но в семье не
одно время я жила в семье Жинкина
потому что в семье Жинкина жила в семье
потому что брат пошел он был мальчик
добыл в семье революцией но все же
многого. потому что Жинкина Жинкина
я пришла в семье но я в семье 1940 году
пришла сюда но мать не пришла
атем была и в семье но в семье
только Жинкина и Жинкина

